

BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASIDAGI BEKLIKLARINING MA'MURIY TUZILISHI VA BOSHQARUV TIZMI

Namoz Qudratov

Abdukarim Xudoyorov Abdug'ofur o'g'li

Asirbek Oltiyev Ro'ziqul o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix va uni o'qitish metodikasi o'qituvchisi va tarix fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Buxoro amirligida Surxon vohasi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, Buxoro amirligi tarkibida Surxon vohasi beklklari tarixi, ijtimoiy iqtisodiy hayoti hamda amirlikdagi tutgan o'rni va Buxoro amirligi tarkibidagi boshqa beklklar bilan aloqalari haqida. Sherobod, Boysun, Denov, Yurchi, Termiz beklklari hamda shu beklklar tarkibiga kirgan hududlar va Surxondaryo hududiga kiruvchi Dashnobod, Saraosiyo va Sarijo'y amlokliklari Xisor bekligi tarkibiga kirganligiga haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Buxoro amirligida Surxon vohasi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti, Surxon vohasi beklklari, boshqaruv tizimi, aholisi beklklari, Surxon vohasi beklklari, Denov, Boysun, Sherobod, Termiz, Yurchi beklklari.

XVIII asr oxirida Buxoro amirligi hududiga Zarafshon hamda Qashqadaryo vohalaridagi mulklar kirgan bo'lsa, XIX asr boshlariga kelib, amirlik tarkibiga bu hududlardan tashqari Surxon vohasi, Hisor, Xo'jand, O'ratepa, Panjikent hamda Zarafshon daryosining yuqori oqimi va janubiy Turkmanistonning katta qismi ham kirgan. XIX asrning 20-yillarida O'ratepa va Xo'jand Qo'qon xonligi tarkibiga o'tgan. Bularning bari XIX-XX asr boshlarida Buxoro amirligi boshqaruv tizimida o'zgarishlar yuz berib turishiga sabab bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr o'rtalarida Buxoro amirligi tasarrufida 44 ta beklk bo'lganligi e'tirof etiladi.

A. G. Radobilskiyning ma'lumotiga asoslangan N. Kislyakov Buxoro amirligining ma'muriy bo'linishi haqida to'xtalib, XX asr boshlariga kelib, Buxoro amirligida 24 ta beklk, 7 ta alohida amloklik va 10 ta tuman bo'lganligini ta'kidlaydi. D. N. Logofet esa Buxoro amirligi hududiy jihatdan 25 ta beklkka bo'linishini yozadi. 1912 yilga kelib, Buxoro amirligida 26 ta beklk va beklklardan mustaqil 11 ta amloklik mavjud bo'lgan, ular to'g'ridan to'g'ri amirga bo'ysungan¹¹.

¹¹Холікова Р. Вассал Вухоро амірлігіда маъмурию бошқарув // Таріх. мустақіллік, мілліу гою (Республика ілміу-назаріу аңјумані матеріаллари). - Т. : Академія. 2001. – В. 209

Bu davrda Shugʻnon, Rushon va Vohan beklilari amirlik tarkibiga kirmay, Rossiya imperiyasi nazorati ostida boʻlgan. 1915 yilda Buxoro amirligi 27 ta beklilik va 11 ta tuman dan iborat boʻlganligi qayd etilgan. XIX asrning oxiri-XX boshlarida Hisor bekligi Varzob, Dushanbe, Nurek, Yavan, Lakay, Dashnavot, Raumat, Hisor, Norton, Gʻozimalik, Ikkinchi Xonako, Sariosiyo, Sarijuy, Kofirnixon, Shurion, Fayzobod, Xonako, Sultonravot, Alibegi, Qoratogʻ, Regar amloliklarini oʻz ichiga olgan. Qabodiyon bekligi Beshkent, Boshcharvoq, Qoʻrgʻontepa bekligi Jillikoʻl, Saroy, Qoʻrgontepa, Koʻlob bekligi Chubek, Sayyot, Sarichashma, Qovroy, Gardi

QoʻrgʻonPoyon, Qul, Moʻminobod, Gardi Qoʻrgʻon-Bolo, Kalif bekligi Quyitan, Qarlyuk, Qarshi bekligi Qamashi, Fazli, Patron, Beshkent, Xonobod, Fayziobod, Jenov, Jumabozor, Qorabogʻ, Kasbi, Maymanak, Koson, Poʻlati, Parvoza, Nim, Guzor bekligi Kichikoʻra, Kattaoʻra, Qarshak, Avgʻon, Ikkinchi Kattaoʻra, Ikkinchi Qarshak, Eskibog, Garmiston amloliklaridan iborat boʻlgan.

Yuqoridagi maʼlumotlar Buxoro amirligidagi bekliliklar soni va maʼmuriy boʻlinishida oʻzgarishlar boʻlib turganligini koʻrsatadi, bu avvalambor mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy voqealar, oʻzgarishlar bilan bogʻliq boʻlgan, degan xulosaga kelish mumkin. Baʼzi kichikroq bekliliklarning iqtisodiy jihatdan baquvvatroq bekliliklar tasarrufiga oʻtganligini kuzatish mumkin (masalan: Yurchi bekligi Denov bekligi tarkibiga, Sarijoʻy bekligining bir qismi Denov, bir qismi esa Hisor bekligi tarkibiga qoʻshib yuborilgan). Buxoro amirligi monarxik boshqaruv tizimiga asoslangan boʻlib, davlat boshida amir turgan. Viloyatlarni beklar va amlokdorlar boshqargan va ular oʻz navbatida amirga boʻysungan. Mamlakatda davlat boshqaruvi toʻlaligicha shariat qonunlari asosiga qurilgan edi. Amloliklar oʻz tarkibiga bir necha qishloqlarni qamrab olgan¹². Amlokdorlar bek tomonidan tayinlangan. Qishloqlarni qishloq oqsoqollari boshqargan. Oqsoqollar qishloqlarning katta-kichikligiga qarab taqsimlangan. Mahalliy boshqaruv tizimida joriy etilgan lavozimlar quyidagi tartibda boʻlgan:

1. Devonbegi yoki zakotchi - soliqlarni yigʻish va nazorat qilish bilan shugʻullangan. Uning qoʻli ostida bir necha kotib, arbob va yasovullar, yaʼni uning buyruqlarini bajaruvchilar boʻlgan.

2. Mirzoi munshi - bekning shaxsiy kotibi boʻlib, ular bilimli kishilar ichidan tanlab olingan. Kotibning chiroyli yozishi shart boʻlgan.

¹²Muhammad Ali Baljuvoni. Tarixi nofeiy. Tojik tili dal tarjima, soʻzboshi va izoxdar mualliflari Sh. Voqidov, 3. Choriev. - T. : Akademiya, 2001. – B. 29.

3. Mirshab (ayrim beklıklarda qo‘rboshi ham deyilgan). Uning vazifasi shaharda (qal‘ada) o‘q-dori omborlari va aholi tinchligini himoya qilishdan iborat bo‘lib, qo‘l ostida bir nechta yasovul va navkarlari bo‘lgan.

4. Mirob - aholi foydalanuvchi suvlar, suv zaxiralari taqsimotini nazorat qilgan. Uning tasarrufida ham bir qancha mutasaddilar bo‘lgan. Masalan, amin - bitta ariqning boshligi, arbob - nazoratchi, oqsoqol - suvni taqsimlovchi, ariqni qo‘riqlovchi va mirzalar shular jumlasidandir.

5. Amin (sardor) - qurilish ishlari hamda qal‘a va shaharlarda xo‘jalik ishlarini yurituvchi, aholini bek va amaldorlar foydasi uchun hasharlarga chiqaruvchi mutasaddi. Uning ham qo‘l ostida bir qancha xodimlari bo‘lgan.

6. Paygirchi - bozorlarda sotiladigan chorva va savdo mollaridan zakot yig‘uvchi

Davlat boshqaruv tizimida din alohida o‘rin tutgan. Bekliklarda sud va mirshablik ishlari uch toifaga bo‘lingan:

1. Qozi - shariat qonunlari asosida hukm chiqaruvchi. Uning qo‘li ostida mulozimlari va kotibi bo‘lgan.

2. Muftiy - shariat ishlari bo‘yicha ma‘lumotlar beruvchi va fatvo tayyorlovchi ruhoniylar. Uning ham qo‘l ostida 2-3 tadan yordamchilari bo‘lgan.

3. Rais - mirshablik ishlari bilan shug‘ullangan. Ya‘ni islom dini amallariga rioya qilinishini, savdo, oila, meros va boshqa sohalarni nazorat qilgan. Uning yordamchilari - durradasti va mulozimlari bo‘lgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Buxoro amirligida 67 ta qozi, 68 ta rais faoliyat yuritgan. Qozilardan 36 tasi mustaqil ish yuritish huquqiga ega bo‘lmagan. Ular raislar bilan hamkorlikda faoliyat yuritgan va ularni qozirais deb atashgan¹³. Ba‘zi rus manbalarida Surxon vohasining bir qismi Hisor vohasi tarkibiga kirganligi hamda u umumiy nom bilan Hisor vohasi deb ham yuritilganligi aytiladi. N. Mayevning ma‘lumotlariga ko‘ra, Hisor vohasida 7 ta: Sherobod, Boysun, Denov, Yurchi, Hisor, Qo‘rg‘ontepa va Qabodiyon beklıkları mavjud bo‘lgan. Bu beklıklardan tashqari, Darband, Sarijo‘y va Fayzobod amlokliklari bo‘lib, ularga amlokdorlar Buxoro amiri tomonidan tayinlagan. Viloyatlarning qozi va raislarini ham amirning o‘zi tayinlagan.

Boshqa qishloq va shahar amlokdorlarini beklarning o‘zlari tayinlaganlar. Buxoro amirligining sharqiy hududlariga kiruvchi Surxon vohasi amirlikda o‘z nufuziga ega bo‘lgan. XVIII asrning ikkinchi yarmidan XIX asr o‘rtalariga qadar

¹³Turkestanskіe vedomosti. 1916. №95.

Surxon vohasida Sherobod, Boysun, Denov va Yurchi beklilari mavjud bo'lgan¹⁴. Vohada asosiy ma'muriy markaz Boysun, Denov, Sherobod, Yurchi va Sarijuy shaharlari bo'lib, bu shaharlarda joylashgan qo'rg'onlar beklarning qarorgohi vazifasini bajargan. Beklik qarorgohlari hisoblangan qo'rg'onlar tabiiy tepaliklar, xushmanzara va suv manbalari serob joyda qurilgan. Sherobod qo'rg'oni Sherobod daryosining tog'lardan chiqish joyida baland qiya tepalikda joylashgan, tepalik maydoni kichkinaroq bo'lganligi uchun boshqa inshootlar qurishga imkon bo'lmagan. Tepalikning balandligi 60 metr bo'lib, unga faqat janubiy darvoza orqali kirish yo'li mavjud bo'lgan. Tepalikning janubiy va g'arbiy tamoni uch qator paxsa devor bilan o'ralgan, sharqda tepalik yonidan daryo oqib o'tadi. Shunday vositalar orqali bek qarorgohining daxlsizligi ta'minlangan. Qo'rg'on markaziy qismida bek xonadoni, devonxona, uning eng baland joyida mehmonxona joylashgan. Bu beklidagi amloliklar quyidagicha taqsimlangan: 1. Tallashkon; 2. Saidobod; 3. Gilambob; 4. Salavot; 5. Jarqo'rg'on; 6. Sherobod shahri atrofidagi aholi maskanlari; 7. Tallimaron. Boysun bekligining markazi hisoblangan qal'a paxsa devorlar bilan o'ralib, to'rtburchak shaklga ega bo'lgan. Har bir burchakdagi devor o'rtasida bittadan aylana shaklda minora bo'lgan. Sharq va g'arb tomondan 2 ta darvozasi bo'lib, g'arbdagi darvozasi doim berk bo'lgan, chunki unga daryoning tik sohilidan chiqilgan. Qal'ada mehmonlar uchun alohida mehmonxonalar bo'lgan, u qal'a darvozasidan chiqishda joylashgan. Mehmonxona yog'och ustunlariga har xil bo'yoqlar bilan turli manzaralar ifoda etilgan. Boysun bekligi Boysun, Yaumchi, Rabot, Darband, Sayrob, Xatak, Zarabog, Poshxurd, Buzravot, Kakaydi amloliklaridan tashkil topgan. Denov begi qo'rg'oni ham katta tepalik ustiga

qurilgan, undan atrofidagi ancha masofani kuzatish mumkin bo'lgan. Qo'rg'on to'rtburchak shaklga ega bo'lib, har bir tarafi 200 metrdan oshiq bo'lgan. Qo'rg'onning burchaklarida ko'k rangli minoralari saqlangan, uning ichida devonxona, mehmonxona va boshqa inshootlar joylashgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Denov qo'rg'oni mustahkam qal'a bo'lib, qo'rg'on paxsa devor bilan o'ralgan, atrofiga xandaqlar qazilgan. Denov bekligi Sina, Qarluq, Po'stindara, Xau Chrasha, Do'rmon, Gardiqo'rg'on amloliklaridan tashkil topgan¹⁵. XX asr boshlarida bu yer tashlandiq holga kelib qolgan, hozirda esa bu yer cho'ponlar qo'nim topadigan joy bo'lib qolgan. Yurchi bekligi markazi - Yurchi qo'rg'oni xarobalarida olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, Yurchi qo'rg'oni qurilishi jihatidan Regar qal'asiga o'xshab

¹⁴ Turkestanskiy sbornik. T. 483. – S. 144; Kap. Stetkevich. Basseyn KaratagDari // Sb. geog. topog. i statis. mat. po Azii. - SPb. , 1894. V. 57. – S. 236.

¹⁵Tursunov S. Surxondaryo tarix ko'zgasida. Toshkent, Sharq. -2001. B. 112.

ketadi. Amlokliklari Sangardak, Pashor, Chambuloq va Yurchi shahridan iborat bo'lgan. Yuqorida ko'rsatilgan amlokliklardan tashqari, hozirgi kunda ma'muriy jihatdan Surxondaryo viloyati tarkibiga kiruvchi Dashnobod, Sariosiyo, Sarijo'y amlokliklari ham Hisor bekligi tarkibiga kirgan. Buxoro amirligida ijtimoiy-siyosiy vaziyatning tobora keskinlashib borishi Surxon vohasiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Buning oqibatida XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, voha beklilari va amlokliklari tarkibida birmuncha o'zgarishlar yuz bergan. Bu davrda Boysun bekligi 4 ta amloklikdan iborat bo'lib, ularning umumiy ro'yxati va xo'jaliklar soni quyidagicha bo'lgan:

1. Boysun amlokligida 2000 dan ortiq xo'jalik;
2. Poshxurd amlokligida 2500 ta xo'jalik;
3. Darband amlokligidagi xo'jaliklar soni 700 ta;
4. Yaumchi amlokligida 400 tadan oshiq xo'jalik mavjud bo'lgan.

1. Boysun bekligidagi Rabod, Zarabog, Kakaydi, Xatak, Bo'zrabod, Sayrob amlokliklari xususida bu davr adabiyotlarida ma'lumotlar uchramaydi, shu bois ular haqida biror fikr aytish qiyin. Aslida XIX asr oxiri-XX asr boshlarida bu amlokliklar saqlanib qolgan bo'lishi kerak, negaki Boysun bekligi hududining kattaligi jihatidan vohada yetakchi o'rinda turgan. XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, Sherobod bekligida bir necha amlokliklar mavjud bo'lib, ularda yashagan aholi soni quyidagicha bo'lgan:

- Tallashkonda 2800 ta xonadon;
- Saidobodda 2300 ta xonadon;
- Tallimaronda 2600 ta xonadon;
- Gilambobda 3000 ta xonadon;
- Jarqo'rgonda 2000 ta xonadon;
- Solihobodda 300 ta xonadon;

Sherobod shahrida 1000 ta xonadon bo'lib, u alohida boshqaruv tizimiga ega bo'lgan.

Sherobod bekligida yettita amloklik: Gilambob, Talashkon, Maydaarik, Saidobod, Jarqo'rg'on, Pattakesar, Cho'chqaguzar amlokliklari bo'lganligi ko'rsatilgan. Yuqoridagi ikki ma'lumotni bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, ularning nisbatan o'zaro yaqinligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunisi qiziqki, kapitan Vasilyev Pattakesar, Cho'chqaguzar va Maydaarik amlokliklari haqida ma'lumot bermagan. N. Kislyakov ham kapitan Vasilyev ma'lumotlariga tayanib, Sherobod bekligida yettita amloklik bo'lganligini yozadi.

XIX asrning ikkinchi yarmida Denov bekligi 11 ta amloklikka bo'lingan (bu davr ma'lumotlarida Yurchi bekligi amloklik sifatida tilga olinib, Denov bekligi tarkibiga kiritilgan). Denov bekligi quyidagi amlokliklarga bo'lingan: Sangardak, Poshor, Chambuloqlar, O'rtaqo'ru, Yurchi, Sina, Qarluq, Po'stindara, Xadrachi, Do'rmon, Gardiqo'rg'on,

Denov bekligidagi amlokliklar soni XVIII asr oxiri-XIX asr davomida ham o'zgarmagan. Faqatgina Yurchi bekligi tarkibidagi amlokliklar Denov bekligi tasarrufiga o'tgan.

XIX asrning uchinchi choraklariga kelib, vohada Sarijuy bekligi ham tashkil qilingan. Sarijuy qo'rg'oni To'palang daryosining o'ng sohilida paxsadan to'rtburchak shaklida qurilgan bo'lib, uzunligi 200 m. , eni 100 m. ni tashkil qiladi. Qo'rg'onning sharqiy tomoni daryoning baland sohiliga to'g'ri keladi. Qolgan uch tomoni ochiq va 3 ta darvozasi bor. Qo'rg'on ichida bekning xonadoni, mehmonxona, devonxona va boshqa binolar qurilgan. U Sarijo'y, Sariosiyo, O'rtaqo'ri, Pashor, Chambuloqlar va Yurchi amlokliklarini o'z ichiga olgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, XIX asrning 70-yillarida Hisor begi Sarijo'yni o'z o'g'liga alohida bekklik qilib ajratib bergan va uni o'sha joyga bek etib tayinlagan¹⁶. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro amiri Hisor begi Ostonaqul Qo'shbegiga otaliq unvonini berishi bilan unga in'om tariqasida oltita amloklikdan iborat Sarijo'y bekligini tanho sifatida tortiq qilgan, undan keladigan foyda va daromadlar to'laligicha Ostonaqulning ixtiyoriga topshirilgan. Sarijo'y bekligi ma'lum muddat faoliyat ko'rsatib, keyinchalik bekklik maqomini saqlab qololmagan. Manbalarga tayangan holda aniqroq aytadigan bo'lsak, u 1887 yilga qadar bekklik maqomiga ega bo'lib, Sarijo'y, Sariosiyo va Denov bekligining O'rtaqo'ri, Pashor, Chambulok va Yurchi amlokliklari uning tarkibida bo'lgan. 1887 yildan so'ng bekklik tugatilib, Sarijo'y va Sariosiyo amlokliklari Hisor bekligi tarkibiga, qolganlari esa yana Denov bekligi tasarrufiga o'tkazilgan¹⁷. Vohaga ruslar kirib kelganidan so'ng Sherobod bekligi tarkibida yangi boshqaruv tizimi joriy qilingan. Termiz ikki qismdan iborat bo'lib, uning harbiy garnizon joylashgan sharqiy qismi qal'a bilan o'rab olingan. Shaharning bu qismida hokimiyat garnizon boshlig'ining qo'lida bo'lib, shu hudud aholisi ham unga bo'ysunardi. Termizning janubiy qismi Pattakesar qishlog'i deb atalgan, undagi mahalliy aholi Buxoro amirining qonunlariga amal qilib, amir tomonidan tayinlangan beklarga bo'ysunar, bu yerda yashagan rus fuqarolari (yevropalik aholi) esa Rossiya imperiyasi, ya'ni shahar kengashi

¹⁶ Tursunov S. Surxondaryo tarix ko'zgasida. Toshkent, Sharq. -2001. B. 112.

¹⁷ Tursunov S. Surxondaryo tarix ko'zgasida. Toshkent, Sharq. -2001. B. 113.

tomonidan idora qilinardi. Shunday qilib, birgina Termizning o'zida uch xil boshqaruv tizimi mavjud bo'lgan. Bunday murakkab boshqaruv tizimi mahalliy aholiga ham katta qiyinchiliklar tug'dirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xoliqova R. Vassal Buxoro amirligida ma'muriy boshqaruv tarixi. mustaqillik, milliy goya (Respublika ilmiy-nazariy anjumani matsriallari). - T. : Akademiya. 2001. – B. 209
2. Muhammad Ali Baljuvoni. Tarixi nofeiy. Tojik tili dal tarjima, so'zboshi va izoxdar mualliflari Sh. Voqidov, 3. Choriev. - T. : Akademiya, 2001. – B. 29.
3. Turkestanskije vedomosti. 1916. №95.
4. Turkestanskiy sbornik. T. 483. – S. 144; Kap. Stetkevich. Basseyn KaratagDari // Sb. geog. topog. i statis. mat. po Azii. - SPb. , 1894. Выр. 57. – S. 236.
5. Tursunov S. Surxondaryo tarix ko'zgisida. Toshkent, Sharq. -2001. B. 112.
6. Ochildiev F. Surxon vouasi beklklaridagi ijtimoiy-siyosiy va idtisodiy uzgarishlar (XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlari). - T:
7. Tojimurodovich, Q. N. (2023). Administrative Structure and Management System of the Becks in Surkhan Oasis. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(10), 87-92.
8. Tojimurodovich, Q. N. (2022). BUXORO AMIRLIGIDA SURXON VOHASI BEKLIKLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 3(9), 36-39.
9. NAMOZ, Q. (2022). THE HISTORY OF MADRASAH SAID OTALIQ. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(1), 10-13.
10. Tangrikulov, J. E. (2021). PRESS IN UZBEKISTAN: CLASSIFICATION OF POPULAR MAGAZINES AND NEWSPAPERS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1451-1455.
11. Tangrikulov, J. E. , & Rakhmatov, E. T. (2020). Cotton work. Work of Uzbek people" fiction: causes, consequences, results. ISJ Theoretical & Applied Science, 7(87), 70-73.
12. Tangrikulov, J. E. (2021). " Red terror" in uzbekistan in the 80s of the 20th century: Causes, results, consequences.
13. Oybek, P. I. (2022). In the Study of the History of Surkhandarya in the 30s of the XX Century, as a Historical Source. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 7, 100-102.

14. Isayev, O. (2019). THE CULTURAL LIFE IN SURKHAN OASIS: INFORMING OF ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS BASED ON ARCHIVAL MATERIALS (1925–1941 YEARS). *The Light of Islam*, 2019(4), 31.

15. Isaev, O. A. (2021). Contradictory processes in the reform of agriculture in the Surkhandarya oasis in the 20-30s of the XX century. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 942-946.